

Статистичне забезпечення менеджменту підприємства

Актуальність теми дослідження. Як відмінну рису сучасного періоду розвитку економіки можна відзначити значне розширення числа суб'єктів господарювання, які змушені приймати управлінські рішення на статистичній основі. Зростає вплив зовнішніх чинників, які посилюють наслідки помилкових управлінських рішень. Нові умови функціонування підприємств та галузей роблять актуальним застосування статистичних технологій у менеджменті підприємства. Лавиноподібно зростають потреби у статистичній інформації на всіх рівнях від уряду до домогосподарок, таким чином зростає потреба і у статистичних дослідженнях. Статистика є одним з інструментів ефективного управління підприємством, яке використовує статистичні матеріали Державної служби статистики України, результати спеціальних обстежень, різні аналітичні розробки. Водночас ставлення до статистики в суспільстві неоднозначне.

У різні історичні періоди ставлення до статистики змінювалося. Дослідження показало, що вітчизняна статистика розвивається в умовах низької статистичної грамотності управлінського персоналу, певної недовіри до офіційної статистики, нерозуміння значення важливих державних статистичних операцій тощо. З іншого боку, в умовах прийняття термінових рішень у кризових ситуаціях статистичні дані найчастіше ігноруються. Це дозволяє деяким керівникам робити висновки про непотрібність статистики. Тим часом результати статистичних досліджень та прогнозів, які базуються на сучасних методологічних підходах та відповідають вимогам міжнародних статистичних стандартів, дозволяють передбачити появу кризових ситуацій та заздалегідь прийняти ефективні управлінські рішення. Статистичне забезпечення менеджменту це запорука якісного та професійного управління будь-яким підприємством, показник гарної поінформованості керівника. Будь-яке нове починання будується насамперед на оцінці існуючих фактів, стану у різних галузях економіки.

Метою дослідження є: визначення ролі статистичного забезпечення в сучасному управлінні підприємством.

Методи дослідження. При дослідженні використані методи статистичного спостереження, узагальнення, групування, порівняння, метод аналогії, метод індукції і дедукції.

Результати дослідження. У статті розкрито суть і важливість статистичного забезпечення менеджменту для прийняття ефективних управлінських рішень.

Галузь застосування результатів. В практичній діяльності підприємств будь-якої форми власності та у галузі економічних наук.

Висновки за статтею. Досліджено суть і важливість статистичної інформації як інструменту у менеджменті для прийняття оптимальних і раціональних управлінських рішень.

Ключові слова: статистика, статистичне забезпечення, статистична інформація, статистика і управління, управлінські рішення

SOLOMCHUK L.M.

Statistical support of enterprise management

Relevance of the research topic. As a distinctive feature of the modern period of economic development, we can note a significant increase in the number of business entities that are forced to make management decisions on a statistical basis. The influence of external factors is increasing, and the consequences of erroneous management decisions are increasing. The new operating conditions of enterprises and industries make the use of statistical technologies in enterprise management relevant. The need for statistical information at all levels from the government to homemakers is growing like an avalanche, thus the need for statistical research is also growing. Statistics is one of the tools of effective management of the enterprise, which uses statistical materials of the State Statistics Service of Ukraine, the results of special surveys, and various analytical developments. At the same time, the attitude towards statistics in society is ambiguous.

In different historical periods, the attitude towards statistics changed. The study showed that domestic statistics is developing in conditions of low statistical literacy of management personnel, a certain mistrust to official statistics, misunderstanding of the importance of state statistical operations, etc. On the other hand, in the conditions of making urgent decisions in crisis situations, statistical data are often ignored. This allows some managers to conclude that statistics is unnecessary. Meanwhile, the results of statistical studies and forecasts, which are based on modern methodological approaches and meet the requirements of international statistical standards, allow to predict the emergence of crisis situations and make effective management decisions in advance. Statistical support of management is a guarantee of high quality and professional management of any enterprise, an indicator that the manager possesses relevant information. Any new initiative is primarily based on an assessment of existing facts and the state of affairs in various sectors of the economy.

The purpose of the study is to determine the role of statistical support in modern enterprise management.

Research methods. The research used the method of statistical observation, generalization, grouping, comparison, the method of analogy, the method of induction and deduction.

Research results. The article reveals the essence and importance of statistical management support for making effective management decisions.

Field of application of results. In the practical activities of enterprises of any form of ownership and in the field of economic sciences.

Conclusions according to the article. The essence and importance of statistical information as a tool in management for making optimal and rational management decisions is studied.

Keywords: statistics, statistical support, statistical information, statistics and management, management decisions

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки об'єктивно висуваються нові вимоги до статистичної науки та практики для того, щоб статистика стала дієвим інструментом ефективного управління. Актуальність комплексного використання кількісних і якісних статистичних методів у вирішенні завдань управління набуває свого епогею. Як система знань менеджмент виходить з того, що управління є цілеспрямованим процесом, а практика менеджменту доводить, що без чіткої та зрозумілої цілі організувати управління підприємством неможливо. Для менеджера статистика являється інструментом пізнання та перевірки гіпотез, а також механізмом оброблення великого обсягу обліково-статистичної інформації. Статистичні методи актуальні під час проведення маркетингових досліджень, аналізу фінансових результатів, прогнозування зниження витрат, проведення загального аналізу діяльності і управління підприємством. За їх допомогою можна провести аналіз взаємозв'язків між різними явищами і процесами, які відбуваються на підприємстві.

Виходячи із сучасних умов діяльності підприємств в Україні обумовлена необхідність у правильному прийнятті та обґрунтованості прийнятих

управлінських рішень. Економічна нестабільність у країні, висока залежність від економічних подій у світі суттєво впливають на рівень ефективності діяльності суб'єктів господарювання і вимагають від керівників швидкого реагування на зміни, прийняття кваліфікованих, раціональних, оперативних та обґрунтованих рішень. У таких умовах питання статистичного забезпечення менеджменту підприємства, як основи ефективної системи забезпечення, управління і контролю інформаційними потоками набуває важливого значення у загальній системі управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем статистичного забезпечення менеджменту підприємства присвячено праці провідних українських і закордонних науковців, таких як: Головач А.В., Захожай Є.Б., Безродна Т.М., Гудзинський О.Д., Ратушняк О.Г., Краснокутська Н.С., Єріна А.М., Вашків А.Н. та інші. Але аналіз наукової літератури говорить про те, що на практиці відсутні комплексні дослідження щодо питань облікового-статистичного забезпечення управління підприємством у цілому.

Метою статті є дослідження суті статистичної інформації та розкриття вагомості статистичного забезпечення менеджменту для прийняття опти-

мальних, раціональних та ефективних управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Значення та роль статистики в сучасному житті оцінюється з двох сторін. З одного боку, статистику традиційно прийнято розглядати як термометр (дзеркала), за допомогою якого виробники та користувачі статистичної інформації можуть визначити стан та динаміку навколишньої дійсності. З іншого боку, статистика знаходить дедалі більше розуміння як інструмент конструювання майбутнього.

Статистика, як будь-яка інша наука, виникла з практичних потреб людей. Виникнення та розвиток капіталізму вимагало великої та достовірної інформації про стан виробництва, джерела сировини, ринки праці та збуту продукції тощо. Накопичується досвід у зборі, систематизації та обробці первинних статистичних матеріалів.

З'являється потреба у їх аналізі, виявлення закономірностей у суспільному розвитку. Термін «статистика» був введений у 1746 році німецьким ученим, професором філософії та права Генріхом Авенхалем (1719–1772). Відтоді статистика займає чільне місце як наука про масові явища, а також важливою допомогою у вирішенні як державних, так і господарських задач.

Відомі розхожі висловлювання щодо ролі та місця статистики в наукових дослідженнях та при прийнятті управлінських рішень на різних рівнях. Один вислів звучить як анекдот: «Є три різновиди брехні: брехня, мерзенна брехня та статистика» [1]. Інший загальновідомий вислів про роль статистики у системі інших наук звучить так: «Статистика – цариця всіх наук». Перший з афоризмів належить відомому англійському державному діячу і письменнику XIX століття Бенджаміну Дізраелі, який говорить не про ролі статистичних даних як таких, а можливості недоброчесного їх використання, спотворення та підтасовування політичними діячами, які використовують результати статистичних досліджень у своїх вузьких інтересах, на користь групи політичних діячів і партій. Як видно з вище сказаного не менше значення, ніж отримання статистичних результатів, має їхня адекватна інтерпретація. Нерідко з допомогою тих самих статистичних висновків намагаються обґрунтувати протилежні погляди.

Хочеться зазначити, що в основі висновків і положень більшості соціальних наук лежить статистична база вивчення багатьох явищ за допомогою статистичних методів.

Значення статистичної науки розуміли вчені ще XIX століття. Так, тверський статистик В.І. Покровський писав ще 1874: «...Статистичні цифри є кращим засобом перевірити правильність і доцільність заходів, які застосовуються для громадського благоустрою. ... Але щоб статистика мала таке значення, необхідно користуватися її даними з крайньою обережністю та неупередженістю. ... Найширша різноманітність думок існує майже з усіх питань суспільним, і кожна думка намагається знайти собі опору у статистичних фактах та цифрах. ...Що статистикою кожна політична партія користується для своїх цілей, що статистичними даними підкріплюють несправедливі і безглузді думки, у цьому статистика не винна» [2].

Також слід додати, що статистика це наука, яка є невід'ємною у житті кожного суспільства, вона визначає динаміку розвитку, спаду, зростання суспільних явищ. Це наука, яка завдяки наявності та розвитку статистичних методів та інформаційних технологій вирішує широке коло питань. Об'єктивною базою в інших науках є отримані результати проведених досліджень масових явищ за допомогою спеціальних статистичних методів.

Якщо розглядати статистику у розрізі менеджменту підприємства, то вона дозволяє вирішити цілу низку проблем управління: це постійне володіння ситуацією, відстеження позитивних та негативних тенденцій; оцінка будь-якої операції за критеріями її успішності; вироблення подальшої стратегії розвитку на основі статистичних даних; статистичне забезпечення дає керівнику почуття впевненості та безпеки за рахунок використання достовірних даних; оперування лише фактами, які мають достовірне походження; виділення областей, яким найбільш потрібні коригування або покращення.

Жодне підприємство не може успішно функціонувати без використання статистичних даних. Статистика використовується, наприклад, для визначення попиту споживачів, в розробці продуктів та ціноутворенні, в контролі якості продукції, у дослідженні ринку, для вивчення сезонності або циклічності.

Статистика має велике значення для ефективного управління підприємством або організацією, так управління базується на статистичних даних, ефективність політики підприємства та проектів представлена статистичними показниками, а стимулювання діяльності підприємства проводиться на її результатах.

Основні вимоги, які пред'являються до статистичної інформації:

1. Адекватність. Якісна статистика має бути адекватною, тобто об'єктивно відображати та достовірно характеризувати соціально-економічні явища і процеси. Ця вимога характеризує здатність статистичних показників відображати властивість економічної або соціальної системи, передбачене при його розробці. Реалізація вимоги адекватності означає вибір таких статистичних показників, такого їх набору та кількості, які дозволяють найкращим чином охарактеризувати певний аспект розвитку підприємства з урахуванням усіх складнощів і різноманіття, а це, в свою чергу, дозволяє досягти відповідності отриманої інформації дійсній обстановці – релевантності.

2. Релевантність (практична корисність). Ця вимога означає, що аналізовані статистичні дані можуть використовуватися для аналізу загальної ситуації на підприємстві або окремих його сфер діяльності для подальшого прогнозування перспективного розвитку. Тому статистичні дані мають бути релевантні, тобто методологія отримання статистичних показників повинна бути прив'язана до потрібних об'єктів, відповідних моментів часу і чітко відображати необхідні сторони аналізованого явища чи процесу на підприємстві.

3. Достовірність. Вихідна статистична інформація має бути достовірною, тобто справжньою, безпомилковою і мати достатній ступінь точності, що дозволяє користувачам на основі цих даних робити правильні висновки. У процесі отримання статистичних даних можуть виникати помилки, що знижують їх достовірність, а також і похибки, так звані помилки спостереження. Реалізація вимоги достовірності передбачає ретельну перевірку та контроль вихідних даних на всіх етапах їх збору та обробки: під час проведення статистичного спостереження, складання звітів, розроблення агрегованих результатів та складання аналітичних матеріалів.

4. Точність. Точність вихідних статистичних даних залежить від можливостей організації, що їх збирає, а також від використовуваних методів їх збору та обробки. Рівень точності повинен бути таким, щоб показник найбільшою мірою відповідав своєму призначенню.

5. Системність. При проведенні аналізу і прогнозування розвитку підприємства потрібно враховувати взаємозв'язки окремих елементів

та блоків. Реалізація вимоги системності вихідної статистичної інформації передбачає, що вона описує різні системи та підсистеми об'єкта, що вивчається, або явища і відображає весь комплекс їхніх взаємозв'язків.

6. Своєчасність. Передбачає організацію збору та обробки статистичної інформації у достатньому обсязі та в стислі терміни. Інформація, не отримана вчасно застаріває і може втратити свою корисність.

7. Доступність. Тільки за умови застосування зрозумілої та доступної методології формування кожного статистичного показника управління підприємством може чітко розуміти його економічний зміст і використовувати його з метою аналізу та прогнозу розвитку найбільш адекватним чином.

8. Співставленість. Інформація має бути порівнянною. Сумісність заключається у несуперечності кількісних показників, що характеризують різні підсистеми та аспекти розвитку підприємства. Сумісність показників повинна бути по території, за часом, по колу досліджуваних одиниць, за застосовуваною методологією, за цінами, за одиницями вимірювання.

9. Узгодженість. Дані повинні бути не тільки порівнянними, а й узгодженими, тобто взаємопов'язаними і несуперечливими. Відповідно до вітчизняних та зарубіжних стандартів збору даних, це досягається шляхом використання стандартних статистичних одиниць, статистичних класифікаторів, єдиних методологічних підходів до збору та обробки даних.

10. Науковість. При зборі, обробці, зберіганні та поданні статистичної інформації необхідно використовувати науковий інструментарій та керуватися закономірностями розвитку. Зокрема, при визначенні необхідного рівня статистичних даних, необхідно використовувати науково обґрунтовані методи. Розвиток статистичної методології має базуватися на використанні передових, що швидко розвиваються інформаційних технологіях, які б дозволяли оперативно отримувати статистичну інформацію про нові сфери та шляхи розвитку підприємства.

Кожна з представлених вимог до інформації спрямована на задоволення потреб користувачів управлінського персоналу, для прийняття ними управлінських рішень. Проте, з них можна виділити ті від яких найбільше залежить інформація для аналізу результатів діяльності: відсутність

систематичних помилок (забезпечує недопущення помилок при реєстрації операцій в обліку), точність (всі вказані суми за операціями повинні бути вказані правильно), повнота (забезпечує відображення всіх аспектів проведеної операції), корисність і значимість (необхідно забезпечити відображення головних параметрів проведеної операції), достовірність (інформація повинна відображатись за фактично здійсненими операціями), порівнянність (всі показники відображаються відповідно до обраної методики обліку).

Статистичне забезпечення менеджменту в управлінні підприємством надзвичайно важливе і тому, що статистичні методи найчастіше використовуються на етапі реалізації управлінських рішень, тобто під час контролю їх виконання і оцінювання ефективності отриманих результатів. Статистичний факторний аналіз є засобом відображення механізму соціально-економічного розвитку процесів і таким чином сприяє активному впливу на них прийняттям управлінських рішень. При цьому особливу роль відіграють визначені за допомогою статистичних методів параметри обсягів виробництва і реалізації, структури і динаміки ресурсів та активів підприємства, взаємозв'язку між явищами, які притаманні окремим об'єктам управління.

Не стабільність економічного законодавства і економіки в цілому, невизначеність цілей, відсутність статистичних даних, некоректність дій контрагентів та конкурентів підприємства вимагають від управління використання статистичних методів для наукового обґрунтування управлінських рішень. А це породжує необхідність у проведенні оцінки різних видів ризиків діяльності.

З погляду статистичного моделювання невизначеність можна характеризувати як ситуацію, коли невідома ймовірність настання подій та її наслідків.

Особливостями статистичного забезпечення менеджменту є конкретність у проведених дослідженнях, проведення якісного аналізу певної ситуації з урахуванням місця і часу; відбір найефективніших прийомів та методів статистичного дослідження із урахуванням суті та сфери явищ і процесів, при цьому необхідно використовувати систему показників для всебічної характеристики явищ і процесів, а також закономірностей зміни та кількісних співвідношень. Склад статистичного забезпечення менеджменту диференціюється в залежності від специфіки об'єктів управління. Так, методичне за-

безпечення управління господарською діяльністю ґрунтується на дослідженні системи фінансових взаємовідносин підприємств щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Такі відносини опосередковують зв'язки внутрішнього та зовнішнього характеру. До зовнішніх зв'язків відносять фінансові відносини суб'єкта господарювання із бюджетами усіх рівнів під час сплати податків, зборів, мита, а також комерційними банками, страховими компаніями, інвестиційними фондами, валютними біржами; з органами виробничої інфраструктури до яких відносяться підприємства транспорту, заклади зв'язку та з іншими суб'єктами господарювання, наприклад покупцями або продавцями продукції, товарів, послуг. До внутрішніх зв'язків відносять фінансові відносини між структурними підрозділами підприємства, з засновниками та персоналом. Таким чином статистичне забезпечення та статистичний аналіз таких взаємовідносин є необхідною базою ефективного управління господарськими процесами підприємств.

Удосконалення управління на базі статистичного забезпечення менеджменту досягається використанням статистичних моделей та ефективним використанням цих моделей у реальній технології розроблення управлінських рішень.

Статистичне забезпечення менеджменту дає змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між показниками, при цьому у статистичному аналізі використовують три основні типи моделей:

1. Дескриптивні (описові) моделі — будуються на основі фінансової та статистичної звітності, на системі аналітичних коефіцієнтів та аналітичних оглядів. Головним елементом аналізу фінансового стану є аналітичні коефіцієнти, які використовують у своїх цілях різні групи користувачів: інвестори, кредитори, акціонери, менеджери та інші. Ці коефіцієнти об'єднані у групи показників, які характеризують ліквідність та платоспроможність підприємства, фінансову стійкість, рентабельність, ділову активність.

2. Предикативні моделі — це моделі прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування динаміки та рівнів як окремих показників, так і в цілому фінансового стану підприємства. Для цього у статистиці використовуються факторні та регресійні моделі, моделі прогнозування та моделі ситуаційного аналізу.

3. Нормативні моделі — це моделі, які надають змогу проводити порівняння фактично отриманих результатів діяльності із очікуваними або з нормативами. При цьому у статистичний аналіз ґрунтується на застосуванні детермінованих факторних моделей [3].

Усі явища і процеси на підприємстві взаємопов'язані, тому статистичне забезпечення дає змогу встановити взаємозв'язки між ними на основі виявлення, оцінки та прогнозування впливу окремих факторів на зміну результативних показників. Для цього в статистиці використовуються детерміновані зв'язки (балансовий метод, метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, індексний метод); стохастичні зв'язки (кореляційний аналіз, метод головних компонент).

В контексті розробки кінцевих управлінських рішень статистичне забезпечення менеджменту надає змогу використовувати основні, допоміжні (аналітичні) або управлінські статистичні моделі. Аналітичні моделі виступають як локальні елементи статистичного забезпечення управління підприємством, мають відносну самостійність щодо інформаційної бази. Їх результати виступають у вигляді показників, що використовуються управлінським персоналом для підготовки аналітичних, прогнозних та інших матеріалів, які обґрунтовують управлінські рішення. Але деякі допоміжні моделі можуть переходити до основних, наприклад індексні моделі, які надають змогу провести оцінку ефективності структурної політики щодо розподілу та використання ресурсів.

Статистичне забезпечення менеджменту представляє собою єдність методичного, організаційного та інформаційного аспектів, що охоплює сукупність завдань управління, послідовність їх вирішення та статистичні методи обґрунтування відповідних управлінських рішень. Статистичне забезпечення менеджменту як система представляє собою комплекс завдань з управління, взаємозв'язок між завданнями, розподіл за підсистемами управління з формулюванням відповідних функцій, побудова системи статистичних показників та елементів, які розкривають зміст функцій і завдань управління в логічній послідовності їх виконання. При цьому, статистичні методи обґрунтування управлінських рішень сприяють реалізації відповідних функцій у процесі прийняття рішень відповідно до їхнього складу та логічної послідовності.

Статистичне забезпечення менеджменту створює умови щодо обґрунтування наступних управлінських рішень: підвищення ефективності політики підприємства по розподілу та використанню ресурсів та пропорційності розподілу фінансових результатів; підвищення ефективності економічного розвитку в диференційованому розподілі підприємств за галузево-кількісними ознаками; підвищення рівня задоволення потреб споживачів, конкурентоспроможності на основі аналізу кон'юнктури ринку; підвищення ефективності та інтенсифікації на основі регулювання динаміки ефекту та витрат; підвищення ефективності діяльності підприємства на основі проведення оцінки та регулювання ризиків й кризових ситуацій; підвищення ефективності діяльності на основі оцінки й регулювання інвестиційної діяльності регіонів, галузей, видів діяльності, підприємств тощо; підвищення ефективності діяльності на основі статистичного, у тому числі превентивного прогнозування [4].

Обґрунтовуючи управлінські рішення потрібно розуміти, що для окремих функцій управління потрібно виробити чіткі, однозначні рекомендації але нерідко вони формулюються в умовах недостатньої та викривленої інформації. Також необхідно розуміти, що управлінець одночасно діє як в реальних умовах так і в умовах штучного світу моделей, символів та цифр. А статистичні моделі не завжди можуть повномасштабно врахувати мотиваційно-цільову спрямованість діяльності. Дослідження такої спрямованості є важливим доповненням результатів кількісної статистичної оцінки явищ і процесів.

Висновки

Статистичне забезпечення менеджменту є компонентом інформаційного забезпечення управління підприємством і надає змогу розв'язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи при цьому керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси й зв'язки із зовнішнім середовищем. Статистичне забезпечення менеджменту підприємства є ширшим за поняття статистичної інформації. Це процес підготовки та формування облікової інформації, забезпечення кількості та якості інформаційного масиву даних у системі бухгалтерського обліку.

Методологія та методика управління віддзеркалюються в конкретних процедурах перетворення

економічної інформації в процесі обґрунтування і прийняття управлінських рішень. У цьому розумінні СЗУ характеризує технологію обґрунтування управлінських рішень статистичними методами.

Список використаних джерел

1. Афоризмы на тему «Правда и ложь» [Электронный ресурс] // URL: http://murzilka.biz/aphorism/author/dizraeli_b.
2. Покровский В.И. О значении и о задачах статистики: Сб. материалов для статистики Тверской губернии, выпуск 1874 год.
3. Агрегирование информации // Методологические основы статистики: энциклопедия статистических терминов в 8 т. / Федеральная служба государственной статистики. Т. 1. М., 2013. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf
4. А. В. Головач, В. Б. Захожай, И. Г. Манцуров, Н. А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, И. Г. Манцуров, Н. А. Головач. — К.: КНЕУ, 2006. — 328 с.

References

1. Aforizmy na temu «Pravda i lozh» [Elektronnyy resurs] // URL: http://murzilka.biz/aphorism/author/dizraeli_b.

2. Pokrovskiy V.I. O znachenii i o zadachakh statistiki: Sb. materialov dlya statistiki Tverskoy gubernii, vypusk 1874 god.

3. Agregirovanie informatsii // Metodologicheskie osnovy statistiki: entsiklopediya statisticheskikh terminov v 8 t. / Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. T. 1. M., 2013. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf

4. A. V. Holovach, V. B. Zakhzhay, I. H. Mantsurov, N. A. Holovach. Statystychne zabezpechennya upravlinnya ekonomikoyu. Prykladna statystyka z vykorystanniam analitychnykh mozhlyvostey prohrannoho seredovyscha Microsoft Excel: Navch. posib. / A. V. Holovach, V. B. Zakhzhay, I. H. Mantsurov, N. A. Holovach. — K.: KNEU, 2006. — 328 s.

Дані про автора

Соломчук Людмила Миколаївна,

к.е.н.; доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій,
e-mail: hope_luda@ukr.net

Data about author

Liudmyla Solomchuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of the Accounting and Auditing, National
University of Food Technologies
e-mail: hope_luda@ukr.net

УДК 338.43:331.101.262:330.31:005.936.3-049.7

КРАМЧЕНКО Р.А.

Відтворення і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є відтворення і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є визначити основні напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено визначення «трудових ресурсів». Окреслена класифікація працівників за характером виконуваної роботи. Визначені показники продуктивності праці.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. При відповідній технічній оснащеності кожного підприємства рівень працезабезпеченості виробничого процесу суттєво впливає на результати господарської діяльності і чим він вищий, тим відповідно більше виробляється валової продукції. Якісний склад трудових ресурсів відіграє не останню роль у ефективності сільськогосподарського виробництва, тому що за однакової кількості постійних працівників кожне підприємство досягає різних результатів праці, а відповідно і різних результатів гос-